

van Amerikaansche goederen en aanmoediging van Amerikaansche fabrikanten om hun productie-apparaten naar elders over te brengen, zijn aan te wijzen: de tariefmuren in de meeste landen, transportkosten, hooge arbeidsloon in Amerika, prijzen van de grondstoffen, patentrechten, „nationale” trots tot beheersching van de wereldmarkt. Amerika gelooft door Europa te veramerikaniseeren, Europa tot een grooteren afnemer van zijn producten te maken. Echter Europa kon wel eens anders reageeren dan de Zuid-Amerikaansche Staten en Canada.

B b V 1 (A 1)

De Gieterij April 1930

De ontwikkeling der synthetische stikstof-industrie

Holtrop, Dr. M. W. — Schr. geeft een overzicht van de ontwikkeling der synthetische stikstof-industrie en beroert vervolgens eenige aan deze voortbrenging verbonden economische vraagstukken, als het verband met den landbouw-crisis en organisatie en situatie van het distributie-apparaat.

B b V 2 (B 3a)

Maatschappij-Belangen April 1930

Het hoogovenbedrijf in Nederland

Kessler, Ir. G. A. — Schr. zet uiteen, hoezeer de stichting der hoogovens past in het kader van de industrieele ontwikkeling van Nederland. De vestigingsplaats is goed gekozen, n.l. daar waar de internationale ertsstroomen onder de Nederlandsche kusten samenvloeien. De opbrengst van den export is onbevredigend als gevolg van de verschillende vormen van protectie, die buitenlandsche bedrijven genieten. Toen de pogingen, om het cokesovengas door middel van centrale landelijke gasvoorziening te distribueeren, niet slaagden, is het bedrijf overgegaan tot de synthetische vervaardiging van ammoniak, terwijl verdere benutting der bijproducten zal plaats vinden.

B b V 2 (B 3a)

Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank April 1930

De metaalnijverheid in Nederland

Redactie. — Bespreking van statistische overzichten van een 21-tal Nederlandsche bedrijven op het gebied der metaalnijverheid.

B b V 4 (B 3d)

De Kroniek 1 April 1930

Nadeelige invloeden op den export van Nederlandsche baksteenen naar Amerika

Limborgh Meyer, G. C. — De export van Hollandsche baksteenen naar de V. S. gaat aanmerkelijk achteruit. Als oorzaken geeft Schr. aan: de Belgische concurrentie, de eventuele invoerrechten, de toestand van het bouwbedrijf in Amerika en den invloed der financieele crisis.

B b V 10 (B 3k)

In- en Uitvoer 7 April 1930

De electriciteitsvoorziening van België

Dam, I. van — Behalve in groote steden is de Belgische electriciteitsvoorziening aan het particulier initiatief overgelaten en sommige gemeentebedrijven betrekken nog stroom engros van particuliere distributiemaatschappijen. De wettelijke regeling der electriciteitsvoorziening wordt vervolgens behandeld, en daarna de stroomvoorziening der verschillende provincies door provinciale, gemeentelijke en particuliere bedrijven. Meerdere tabellen geven een overzicht over den toestand der Belgische electriciteitsvoorziening. Ten slotte wordt nader op de nieuwste plannen en ontwerpen ingegaan.

B b V 19 (B 3r)

Electrotechniek 30 April 1930

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Het Rijnverkeer met de voornaamste zeehavens

Koedijk, P. — Schr. bespreekt een aantal cijfers over het Rijn-scheepvaartverkeer en vestigt de aandacht op enkele kenmerken der huidige situatie.

B b VII 4 (B 7)

Tijdschrift voor Econ. Geografie April 1930

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De Amerikaansche investment trusts na de crisis

Meyerink, B. H. A. — Schr. schetst aan de hand van cijfers de ongunstige invloeden die van de beurscrisis op de Amerikaansche investment trusts uitgingen. De oudere Engelsche zuster-instellingen doorstonden de crisis beter door hun daadwerkelijke risico-verdeeling.

B b X II (B 6a)

Econ. Statistische Berichten 2 en 9 April 1930

Operating aspects of industrial mergers. New York, 1930.

Bauer, Franz. Das Organschaftsverhältnis im Steuerrecht als Problem der betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Berlin, 1930.

Biedermann, Paul. Die Ziehharmonika-Industrie in Deutschland. Eine Studie über die Lebensbedingungen einer Industrie. Leipzig, 1930.

Control, Public, of power. A series of addresses and papers edited by Parker Thomas Moon. New York, 1930.

Cromberg, Otto. Die Zeitstudie als Grundlage der Betriebsführung, dargelegt an dem Beispiel einer Drahtstrasse. Düsseldorf, 1930.

Doesschate, J. F. ten. Analyse van de vrachtprijsvorming in de wilde vaart. Amsterdam, 1930.

Eberstadt, Georg. Investment trusts im Ausland und in Deutschland. Hamburg, 1930.

Ebner, A. Das Warenzeichen als Werbemittel. Und: Wilhelm Köhler. Das Zeichen als künstlerisch werbende Form. Berlin, 1930.

Feick, Paul. Zur Analyse des Bankberufs. Leipzig, 1930

Fischer, Irving. The stockmarket crash- and after. New York, 1930.

Fischer, Karl Anton. Finanzierung und Steuer. Köln, 1930.

Goudriaan Jr., J. Rationalisatie in particuliere en overheids-bedrijven. Amsterdam, 1930.

Handbuch der Rationalisierung. Bearb. von Fritz Reuter. Reichskuratorium für Wirtschaftlichkeit. Berlin, 1930.

Herches, Heinrich. Technik der Material-, Lohn- und Warenverrechnung in der industriellen Nachkalkulation. Berlin, 1930.

Isaac, Alfred. Die Aufgaben des Treuhänders und die Treuhänderausbildung an der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Handels-Hochschule) Nürnberg. Nürnberg, 1930.

La Dome, Mary. The Filene store. A study of employers' relation to management in a retail store. New York, 1930.

Lanninger, Karl Ludw. Export-Förderung, Export-Kommissar, Export-Anleihe, Export-Bank, Gemeinnütziges Export-Institut. Frankfurt a. M., 1930.

Maxwell, W. Salesmanship. London, 1930.

Murphy, John Allen. Merchandising through mergers. New York, 1930.

Rummel, Kurt. Bestimmung der höchstmöglichen Leistung bei der Flieszfertigung. Düsseldorf, 1929.

Schigut, Eugen. Kontrolliere deinen Betrieb! Leitfaden für Unternehmer und Geschäftsleiter. Berlin, 1930.

Schnackel, H. G., and Alfred L. Sprecker. The art of business thinking. London, 1930.

Stolz, Nikolaus. Grundlagen der Kalkulation, Preisermittlung und Betriebslehre im Malerhandwerk und in den verwandten Berufen. Ein Hilfsbuch für Maler und Baumeister zur Aufstellung von Leistungsbeschrieben und Kostenvoranschlägen. München, 1930.

Thank, O. Die neuzeitliche Stellenbewerbung. Ein neuzeitlicher Leitfaden für Stellen- und Vertretungssuchende. München, 1930.

Winter, Paul. Der Umsatzbegriff in den Verkehrssteuern einschl. Umsatzsteuer in der Betriebswirtschaftslehre. Berlin, 1930.

B. Accountancy en Boekhouden

Fischer, Guido. Die kurzfristige Abrechnung. Zwischenbilanz und kurzfristige Erfolgsrechnung. Stuttgart, 1930.

Fluch, Kurt. Der Status der Unternehmung. Die bilanzmäßig dargestellte Vermögensübersicht. Stuttgart, 1930.

Newland, G. Book-keeping for a small business. London, 1930.

Russell, A. H. Checking calculations for accountants, clerks and teachers. London, 1930.

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Angas, L. L. B. Investment. London, 1930.

Basset, William R. in collaboration with Johnson Heywood.

Tümenen, Hans Willibald. Einheitsbuchhaltung für Uhrmacher. Unter Zugrundelegung der „Definitiv“ Kontroll-Buchhaltung. Berlin, 1930.

Voss, Wilhelm. Handbuch für das Revisions- und Treuhandwesen. Stuttgart, 1930.

Vries, H. de, en A. J. Muis. De administratie van een gasbedrijf. Alphen a. d. Rijn, 1930.

A. Bedrijfshuiskunde

Azoy, A. C. M. Primer of advertising. New York, 1930.

Bachenheimer, Wilhelm. Das Devisenleihgeschäft, insbesondere das Swapgeschäft in Deutschland nach dem Kriege. Leipzig, 1930.

Bäumer, Peter C. Das deutsche Institut für technische Arbeitsschulung (Dinta). München, 1930.

Becker, Enno. Die Durchführung des Gewinngedankens im Einkommensteuerrecht. Köln, 1930.

Bezanson, A. and M. Hussey. Wage methods and selling costs. Philadelphia, 1930.

Borck, Otto. Die Groszeisenindustrie des Saargebietes unter besonderer Berücksichtigung der Lohn- und Arbeitsverhältnisse in der Nachkriegszeit. Borna-Leipzig, 1930.

Bristol, W. F. Operating costs of service grocery stores in Iowa for the year 1927. Iowa City, 1930.

Brooks, W. Collin. How the stock market really works. London, 1930.

Cary, C. R. Compensation of industrial salesmen. New York, 1930.

Cosway, A. H. Buying and selling a business. London, 1930.

Crossley, A. M. Watch your selling dollar. New York, 1930.

Cunningham, W. H. Literature and modern business. New York, 1930.

Davis, J. J. and J. C. Wright. You and your job. London, 1930.

Dell, J. Layouts for advertising. A useful handbook for 700 layout suggestions. London, 1930.

Diemer, Hugo. Wage-payment plans that reduced production costs. New York, 1930.

Emery, W. Industrial marketing research. New York, 1930.

Ford, Henri and Ralf Waldo Trine. The power that wins. London, 1930.

Ford, P. Economics of modern industry. London, 1930.

Foreman, Clarence J. Efficiency and scarcity profits. The residual surplus. Cambridge, 1930.

Gehle, Heinrich Heribert. Die statistischen Mittelwerte in der Betriebswirtschaft. Köln, 1929.

Hammond, A. Edward. Multiple shop organization. London, 1930.

Harrison, G. Charter. Standard costs, installation, operation and use. New York, 1930.

Hausherr, Rudolf. Die Selbstkostenrechnung in der Seidenveredlungsindustrie. Opladen, 1929.

Hoffmann, Rudolf. Die Automobilindustrie. Daimler-Benz Aktiengesellschaft Stuttgart-Untertürkheim. Berlin, 1930.

Horn, Walter. Die währungs-, finanz- und wirtschaftspolitischen Folgen der deutschen Währungsstabilisierung. Köln, 1930.

Hoxie, G. L. Stock speculation and business. Boston, 1930.

Hunt, Robert. The advertising parade. New York, 1930.

Innis, H. A. Fur trade in Canada. New York, 1930.

Jacobsohn, Gerhard. Die weltwirtschaftlichen Grundlagen des Südfrucht Handels in der Nachkriegszeit unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Marktes. Charlottenburg, 1930.

Keane, C. P. Manual of investment trusts. Boston, 1930.

Kleine, Klemens. Die Verschiebung der fixen und proportionalen Kosten in Textilbetrieben. Leipzig, 1929.

Kretschmann, Hans Joachim. Entwicklung, Bewirtschaftung und Bedeutung der Berliner Stadtgüter. Berlin, 1930.

McDermid, W. A. Approach to the problem of the development of industrial salesmen. New York, 1930.

Mehren, E. J. What's around the corner in industrial marketing? New York, 1930.

Munn, G. G. Meeting the bear market. New York, 1930.

Otte, Gerhard. Das Differentialeinkommen im Lichte der neueren Forschung. Berlin, 1930.

Palmer, B. J. Hints and tips for commercial artists. London, 1930.

Rodenberg, Eberhard. Die Industrialisierung in der Weltwirtschaft. Jena, 1930.

Root, E. G. and E. T. Roe. New standard American business guide. Chicago, 1930.

Rosenberg, Manuel and E. Walker Hartley. The art of advertising. Foreword by Herman Schneider. New York, 1930.

Roth Hans Ernst. Die Ausschaltung des Risikos durch Vertragsklauseln im Kaufvertrag. Darmstadt, 1930.

Rubens, Werner. Der Kampf des Spezialgeschäfts gegen das Warenhaus (mit besonderer Berücksichtigung der Zeit von 1918 bis 1929). Köln, 1929.

Saunders, Alta G. and Ch. R. Anderson. Business reports. London, 1930.

Schmidt, Werner. Die General Motors Corporation. Grimma i. Sa., 1930.

Shreve, E. O. Determining channels of distribution. New York, 1930.

Sommerlatte, Hermann. Die Oekonomisierung des Produktionsprozesses in der Bäckerei-Maschinenindustrie. Amendorf b. Halle, 1929.

Snider, Joseph I. Business statistics. Cases and materials. London, 1930.

Sparling, E. Mystery men of Wall Street. New York, 1930.

Thompson, J. G. Forecasting industrial sales. New York, 1930.

Triebels, L. Eenige beschouwingen over handelsorganisatie en bedrijfsorganisatie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleeraar in de bedrijfsleer en in de sociale wetgeving aan de r.k. handelshoogeschool te Tilburg op 8 Mei 1930. Groningen, 1930.

Undersökning av bokhandelns kostnader 1928. Stockholm, 1930.

Undersökning av speceri- och matvaru-handelns kostnader 1928. Stockholm, 1930.

Weisz, Kurt. Begriff und rechtliche Natur des Kommissionsgeschäftes, insbesondere seine Abgrenzung von anderen Rechtsverhältnissen. Stade, 1930.

Wolf, M. J. Wholesaler's place in industrial marketing. New York, 1930.

Wyckoff, R. D. Wall Street ventures and adventures through forty years. New York, 1930.

MEDEDEELING WAARVAN PLAATSIJNG WERD VERZOCHT

Uitslag van de Pijrivraag uitgeschreven door het Nederlandsch Instituut voor Efficiency, gesloten op 1 November 1929

Ingekomen waren 3 antwoorden onder de motto's: „Calculator”, „Haveha”, en „Het onvoltooide heeft zelden waarde”.

De commissie van beoordeeling, bestaande uit de Heeren Ed. Gerzon, Prof. Dr. Ir. J. Goudriaan Jr., en Prof. Th. Limpert Jr., is van oordeel, dat in geen der drie binnengekomen antwoorden de gestelde vragen op voldoende wijze zijn beantwoord. Zij besluit derhalve den uitgelooften prijs niet toe te kennen.